

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№2

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 fevral

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 849 sahifa.
2026-yil, fevral

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umiddjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR BANKLARIDA RISK-MENEJMENTNING TASHKILYI MODELLARI.....	26
Madaminov Bekzod Allayarovich	
“HUDUDGAZTA‘MINOT” AJ DA AMALGA OSHIRILGAN LOYIHALAR SAMARASI	32
Shukurillaev Jahongir Botir o‘g‘li	
HARBIY XIZMATCHI AYOLLARNING MAXSUS KIYIM SIFATIGA QO‘YILADIGAN DASTLABKI TALABLARNI SHAKLLANTIRISH	37
Abduraxmanova N.D., Mirtolipova N.X., Nasirullayeva G.S.	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА У ДЕТЕЙ	42
Закирова Бахора Исламовна, Каримов Достон Рустам угли	
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИСКАЛЬНЫХ И КРЕДИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА РЫНКИ ВЫСОКОЛИКВИДНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	48
Бекзод Умматов	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.....	55
Вахидов Азизжон Саиджонович	
SUG‘URTA FAOLIYATIDAGI MOLIYAVIY RISKLAR: BAHOLASH VA MINIMALLASHTIRISH STRATEGIYALARI	58
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
“ANDIJONDONMAHSULOT” AJ MISOLIDA XARAJATLARNING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBİ: AMALIY TAHLIL VA TAKOMILLASHTIRISH TAVSIYALARI	62
Xayitboyeva Laylo Oybekovna	
XORIJYIY MAMLAKATLARNING NORASMIY IQTISODIYOT DARAJASINI PASAYTIRISHDAGI TAJRIBASI	66
Alimardonov G‘ayratjon Nuraliyevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA BARQARORLIK HISOBOTLARI AUDITINI SHAKLLANTIRISH	72
Xolikov Ravshan Anvar o‘g‘li	
PUL - KREDIT SIYOSATINING TRANSMISSION MEXANIZMINI RIVOJLANTIRISH	76
Obidova Zilola Ikromjon qizi	
HOMILADORLIK DAVRIDA AYOLLARDA UCHRAYDIGAN GESTOZLI KATARAL GINGIVITNI KOMPLEKS DAVOLASHNI OPTIMALLASHTIRISH	81
Nomurodova Farangiz Lazizovna	
AGRAR KORXONALARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA INVESTITSIYA MEXANIZMLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	87
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	
YOSHLAR TADBIRKORLIGI VA KICHIK BIZNES IQTISODIYOTINI TA‘MINLASHDA INFRATUZILMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	92
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI BAHOLASH METODOLOGIYASINING MAZMUNI VA TAMOIYILLARI	96
Mavrulov Ravshan Nematjonovich	

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В ПРОЕКТАХ	101
Носирова Гулираъно Абдулазиз кизи	
DAVLAT BUDJETI JARAYONIDA MONITORING VA MOLIYAVIY NAZORATNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	107
Yax'yayeva Dilfuza Bagdatovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
RAQAMLI MOLIYA TEXNOLOGIYALARI EVOLYUTSIYASINING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI VA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO'LGAN XATARLAR TAHLILI	117
Ko'chimov Jahongir Shuxrat o'g'li	
GAZ VA GAZ KONDENSATINI YIG'ISH VA TAYYORLASH TIZIMLARI UCHUN ZAMONAVIY LOYIHALASH USULLARI TAHLILI	123
Abdirazakov Akmal Ibragimovich Namozov Og'abek Maxmud o'g'li	
AGILE PROJECT MANAGEMENT IN THE DIGITAL ERA: STRATEGIES, FRAMEWORKS, AND BEST PRACTICES FOR SUCCESS	128
Utkirova Maftuna Murodjon qizi	
O'ZBEKISTON EKSPORTYOR KORXONALARINING YANGI BOZORLARGA CHIQISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH HOLATI VA MUAMMOLARI	134
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	139
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY JIHATLARI	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
OPTIMIZATION OF ROADSIDE AUTO CAMPING SITES (REST AREAS) ON HIGHWAYS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE: INFRASTRUCTURE GAPS AND CORRIDOR-BASED EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	150
Akramov Akbarjon Akmal ugli	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION MARKETING YONDASHUVLARINING AHAMIYATI	156
Aminov Abbas Mo'minboy o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA AHOLI ISH BILAN BANDLIGI SAMARADORLIGINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR	160
Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich	
MINTAQADA XUSUSIY TIBBIYOT MUASSASALARIDA MARKETING STRATEGIYASI	165
Yakubov Temur G'anibekovich	
AHOLI DEMOGRAFIK JARAYONLARINI IFODALOVCHI STATISTIK KO'RSATKICHLAR TIZIMI	169
Siroj Zarina Rustambekovna	
AXBOROT MAHSULOTLARI BIZNESINING YAIM VA BANDLIKKA TA'SIRI: EKONOMETRIK TAHLIL	176
Abdullayev Abdulla Fayzulla o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Ziyodullayev Qahramon	
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПОЛЬЗА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ	185
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISHNING MOLIYAVIY VOSITALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	191
Mamatov Baxodir Quldoshovich	

KO'P QIRRALI VALLARNING SHAKLLANTIRISH METODLARI VA USULLARINI TAHLIL QILISH	197
<i>Xasanov Bobirmirzo Maxmudali o'g'li, Valixonov Dostonbek Azim o'g'li, Alibekov Rasulbek Qanotbek o'g'li</i>	
MINTAQA SANOATINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	205
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	209
<i>Nomozova Qumri Isoyevna</i>	
XALQARO STANDARTLAR TALABLARI ASOSIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVINI TASHKIL ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	216
<i>Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li</i>	
QASHQADARYO VILOYATIDA XIZMATLAR SOHASINING RIVOJLANISHNI TARTIBGA SOLISH TIZIMI	221
<i>Achilova Firuza Kurbanovna</i>	
BANK MENEJMENTIDA INKLYUZIV MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI, TAMOYILLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI	225
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
MINTAQADA OLIY TA'LIM TIZIMINING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	229
<i>Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li</i>	
MAISHIY XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION KLASTER MODELINI JORIY ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	235
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI BOSHQARISH	240
<i>Xatamov Nurbek Ochildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
MOLIYAVIY REJALASHTIRISHNING AMALDAGI MUAMMOLARI VA ULARNI YECHIMI YUZASIDAN TAKLIFLAR	245
<i>Pardayev Jamshid Muzaffarovich</i>	
TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIK RISKLARINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	251
<i>Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	257
<i>Karimov Shohrux Boydulla o'g'li</i>	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATINING HISOBOTLARINI XALQARO STANDARTLARGA TRANSFORMATSIYA QILISH	262
<i>Astanov Zafar Murodillayevich</i>	
QARAMA-QARSHI AYLANUVCHI IKKI ROTORLI SHAMOL TURBINASINING MATEMATIK MODEL	266
<i>Pirmatov Nurali Berdiyevich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Saodullayev Abror Saypullayevich, Qurbonov Najmiddin Abduxamidovich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTIONAL VA INVESTITSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	272
<i>Norboev Sarvar Azodovich</i>	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT SOHASIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING IQTISODIY AHAMIYATI	277
<i>Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li</i>	
ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S MAIN ECONOMIC INDICATORS AND GDP GROWTH	283
<i>B.Beknazarov</i>	

SOTISH JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA MARKETING TADQIQOTLARINING INTEGRATSIIYASI	288
Abdusalilova Laylo Tohtasinovna	
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АУДИТЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ И УЗБЕКСКИЙ КОНТЕКСТ	294
Мегноров Алмардон Абдирахмонович	
RISK MANAGEMENT STRATEGIES IN UNCERTAIN ECONOMIC ENVIRONMENTS: A GLOBAL COMPARATIVE STUDY	302
Nigmatova Malika	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	307
Hamrayev Maqsudjon Saidaxmadovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH MASALALARI	311
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
АВТОМАТИЗАЦИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ: ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО АУДИТОРСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ	316
Киличева Ф.Б.	
MAISHIY TEXNIKA EKSPORTIDA YASHIL IQTISODIY SAMARADORLIKNI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	320
Kushmanova Mahbuba	
GAZ TA'MINOTIDA YO'QOTISHLARNI KAMAYTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI	324
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
DAVLAT AKTIVLARINI XUSUSIYLASHTIRISHNING MINTAQA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	329
Sharapov Farrux Shomuratovich	
КРИТЕРИИ ОТБРАКОВКИ ЭКСТРУЗИОННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ГРУППЫ ALMGS1 ПО МАКРОСТРУКТУРНЫМ ПРИЗНАКАМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ	333
Ибрахимов Фаррухжон Фарходович	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DEBITORLIK QARZLARI VA FAKTORING OPERATSIYALARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	336
G'oziyeva Mokhira Rustamovna	
KULTIVATOR YUMSHATKICH PANJALARI O'TMASLANISH DARAJASINING ISH KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	345
Quvondiqov Yoqub Tursunbaevich, Nuraliyev To'liqin Alimardanovich	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA INNOVATSION STRATEGIYANI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALAR	352
To'g'onov Ibroximxo'ja	
TMK KORXONASI SHAROITIDA R6AM5 MARKALI TEZKESAR PO'LATDAN TAYYORLANGAN PARMA UCHUN TERMIK ISHLOV BERISH REJIMI	358
Djalalova Sevara Toxtamuratovna	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	362
Шоев Алим Халмуратович	
TRANSFORMATSIYA VA XUSUSIYLASHTIRISH OMILLARINING BANK SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	367
Umirzoqova Aziza Olim qizi	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	372
Ismatov Raxmatilla Oltinovich	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI TADBIRKORLIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA.....	376
Yoqubjonov Ibrohim G'olibjon o'g'li	

BANK TIZIMIDAGI AKTIVLARINING UNUMDORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA STRATEGIK YONDASHUVLAR	379
Sadikov Q.M.	
СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ	383
Муслимова Ф.С., Хашимова Н.А.	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIBBIY XIZMATLARNI TAQDIM QILISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	390
S.M. Raximova	
YANGI O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH MODELI	395
Qurbanova Muazzam Fazliddinova	
IQTISODIYOTNING TRANSFORMATSIYALASHUVI JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING TAHLILI	399
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISH MASALALARI	404
Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING INNOVATSION FAOLIYATINI INVESTITSIYALAR YORDAMIDA QO'LLAB-QUVVATLASH	408
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
FRANSUZ TILIDA FE'L SEMANTIKASINING KO'PMA'NOLILIK VA BIRMA'NOLILIK ASPEKTLARI	412
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Bekmetova Munisa Karimbayevna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTISIYALARDA CHET-EL INVESTISIYASI VA KREDITLARINI ROLI	418
Sultanov Anvar Abdullaevich	
INSON QON TOMIRLARINING TARMOQLANISHINI L-SISTEMALAR ASOSIDA HOSIL QILISH ALGORITMNI ISHLAB CHIQUV	423
Boliyeva Dilrabo Nurbek qizi	
YASHIL IQTISODIYOT LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK (DXSH)NING AHAMIYATI	429
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
NAMANGAN VILOYATIDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	434
Otaylor Usmonaliyev	
TIJORAT BANKLARIDA VALYUTA ARBITRAJI VA UNING MOHIYATI	440
Yaxyayev Ziyodilla Lutfullayevich	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA SOHASINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI	443
Mirzaraximova Aziza Azimdjanovna	
DON VA UN MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISH XUSUSIYATLARI	450
Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA TUXUM ISHLAB CHIQARISHNING JORIY HOLATI TAHLILI	454
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	
ZAMONAVIY TURAR-JOY ME'MORCHILIGIDA MILLIYLIK VA AN'ANAVIYLIKNING O'RNI VA AHAMIYATI	459
Toshniyozov Otabek Hakimovich	
MARKAZIY QIZILQUM FOSFORIT RUDALARIDAN QIMMATBAHO KOMPONENTLARNI KOMPLEKS AJRATISH TEXNOLOGIYASI	464
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Ruzibayeva Dildora Akramovna, Xushvaqtova Dilshoda Shavkat qizi	

BANKLARDA CHAKANA KREDITLASH JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH TARTIBI	470
<i>Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi</i>	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNI QO‘LLAB-QUVVATLASHNING XALQARO MODELLARI HAMDA ULARNING AMALIY AHAMIYATI	476
<i>Nodirbek Shavkatovich Mirzaaxmedov</i>	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATIDA XOTIN-QIZLARNING BOSHQARUV KARYERASI: MOHIYATI, ZARURIYATI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	483
<i>Abduraxmonova Feruzabonu</i>	
ASOSIY KAPITALGA INVESTITSIYALARNI MOLIYALASHTIRISHNING RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR TAJRIBALARI	489
<i>Xoshimov Sobir Murtazayevich</i>	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATINING TASHKILY TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH	495
<i>Uzakova Umida Ruziyevna</i>	
OLIY TA‘LIMNI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGI VA PROFESSOR-O‘QITUVCHI–TALABA NISBATI O‘RTASIDAGI IQTISODIY BOG‘LIQLIK.....	502
<i>Dusanov Salim Mamarasulovich</i>	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМЫ AML: АНАЛИЗ ПРАКТИК ВЕДУЩИХ БАНКОВ И СТРАН СНГ	507
<i>Рашидов Авазбек Рахимович</i>	
BOJXONA TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR TAHLILI	516
<i>Radjapova Latofat Sardorovna</i>	
DEFORMATSIYALANUVCHAN STANDART CHIZIQLI QATTIQ (STANDARD LINEAR SOLID MODEL, SLS) MODEL ISHLAB CHIQISH VA SONINI TAHLIL QILISH	523
<i>Ahmadov Ilhom Aktam o‘g‘li, Faxriddinova Rayhona Vahobjon qizi, Rustamova Ruxsora Kamtar qizi</i>	
ВЛИЯНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ТЕПЛОВУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАМЕННОГО ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРА В СОЛНЕЧНО-АССИСТИРОВАННЫХ БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВКАХ	530
<i>Д.М. Жураханов</i>	
O‘ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYA TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING KELAJAKDAGI IMKONIYATLARI.....	537
<i>Akbarov Husniddinjon Mo‘ysin o‘g‘li</i>	
MAHALLIY BUDJETLARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA OCHIQLIKNI KUCHAYTIRISH	544
<i>Xolmirzayev Ulug‘bek Abdulazizovich, Normatov Joxongir Murodillayevich</i>	
DON MAHSULOTLARI TARMOG‘IDA ISHLAB CHIQARISH QUVVATLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	548
<i>Aipova Iroda Ikramovna</i>	
BUXORO VILOYATI SANOATI ISHLAB CHIQARISHINING TARMOQ TARKIBI DINAMIKASI VA UNDAGI O‘ZGARISHLAR TAHLILI	554
<i>Toshov Mirzabek Hakimovich</i>	
TEMIR YO‘L TRANSPORTINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEZONLARI	560
<i>Nurxo‘jayeva Xilola Hakimxo‘jayevna</i>	
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ НА ОСНОВЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА	568
<i>Teshaboyev To‘lqin Zakirovich, Muradov Botir Xayat</i>	
IQTISODIYOT TARMOQLARIDA SUV ISTE‘MOLINING BOSHQARUVINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI	578
<i>Karimov Anvarjon Muqumjonovich, Turg‘unov Muhammadaziz Baxtiyorjon o‘g‘li</i>	
SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA MOBIL ILOVALAR ASOSIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI	584
<i>Karimov Anvarjon Muqumjonovich, Uzakov Sirojiddin Djuraboyevich</i>	

SUN'IY INTELLEKT VA IQTISODIYOTNING O'ZARO ALOQADORLIGI	591
Sobirov Abdurasul Abdugafarovich	
IDENTIFICATION OF WEAVING STRUCTURES IN PILE FABRICS	596
Bahrom Baturovich Dautov, Bakhtiyor Yormakhmatovich Abduganiyev, Erkin Shamsiddinovich Rayxonov, Nazar Kilichov Bafoevich	
INNOVATIVE APPROACHES TO ENSURING FINANCIAL STABILITY IN COMMERCIAL BANKS	602
Otajanova Shahnoza Shuhratovna	
AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATI VA OLIY TA'LIM SIFATI KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK MASALALARI	608
Pirmedova Xayitgul Muxammedovna	
TIJORAT BANKLAR FAOLIYATIDA DAROMADLAR VA UNING AHAMIYATI	613
Kenjayev M.G'	
MAJBURIYATLAR AUDITINING ASOSIY O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	618
Ergasheva Vasila Abdumajitovna	
MAMLAKATIMIZDA OLIY TA'LIM EKSPORT XIZMATLARI MOLIYAVIY NATIJADORLIGINI TA'MINLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	623
Abdusattarova Dildora Bohodirovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI TAHLILI	630
Djurayeva Lola Abdugabbarovna	
JAMOAT YO'LOVCHI TRANSPORTINI YO'NALISHLARDA HARAKATI MUNTAZAMLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI OMILLAR	635
Nazarov Anvar Aripovich, Siddiqov Beknazar Jumanazar o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	643
Ismatullayeva Munisxon Bori qizi	
O'ZBEKISTONDA YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLARNI SOLIQQA TORTISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA RAQAMLI MA'MURCHILIK	649
Yakubov San'atbek Ravshanbekovich	
ISHLAB CHIQRISH SANOATI CHIQINDILARIDAN LITIY BIRIKMALARINI AJRATIB OLISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIK YECHIMLARI	655
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Komilov Botir Asqar o'g'li	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING MOLIYAVIY RISKLARINI BAHOLASHDA MIQDORIY USULLARDAN FOYDALANISH	663
Raximov Abduxalil Toshbotirovich	
JUN TOLASINI MAYDA VA YIRIK IFLOSLIKlardan TOZALASH TEXNOLOGIYASI VA USKUNALARINI TAKOMILLASHTIRISH	669
Omonturdiyev Ortiq Eshboyevich	
O'ZBEK VA FRANSUZ TILLARIDA KASB-HUNAR TA'LIMI TERMINLARINING SEMANTIK QIYOSIY TAHLILI	673
Jabbarova Gulbahor Jumanazarovna	
GAZ BALLONLI AVTOMOBILLARDA RADIOTO'LQINLI UZATMALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TEXNIK NAZORAT TIZIMINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH	677
Mirzayev Bahodir Nuritdinovich, Zulfiqorova Gul dona Akbarjon qizi	
MINTAQANING TASHQI SAVDO AYLANMASINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARI	682
G'oyibnazarov Muxammad Xamidbekovich	
IQTISODIY TADQIQOTLARDA SO'ROV O'TKAZISH METODI VA UNING ANKETA HAMDA INTERVYU SHAKLLARINI QO'LLASH MASALALARI	687
Dusmurov Radjabbay Davlatbayevich	

O'ZBEKISTONDA AUDITORLIK FAOLIYATI RIVOJLANISHI VA BIZNESDA MANFAATLAR UYG'UNLIGI.....	693
Sirojiddinov Ikromiddin Qutbiddinovich	
DAVLAT MOLIYASI VA BANK-MOLIYA INSTITUTLARINING IQTISODIY O'SISHDAGI O'RNI.....	698
Sayitbayev Shermirza Datkamirzaevich	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI RESURS BAZASINI MUSTAHKAMLASH YO'NALISHLARI	703
Xolmatov Dilmurod Maxmudjonovich	
TIJORAT BANKLARINING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI: AN'ANAVIY BANKING TIZIMIDAN NEOBANKLARGA O'TISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI	711
Shokirov Sardor Inotdullo o'g'li	
AVTOMATIK LOKOMATIV SIGNALIZATSIYA KODLARINI UZATISH VA DESHIFRATSIYALASH QURILMASI ISHINI TAHLIL QILISH VA DASTURIY TA'MINOTINI ISHLAB CHIQUISH.....	718
Raxmonov Bobomurod Baxtiyorovich, Qodirov Izzatjon Abrorjon o'g'li	
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ УСКОРЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ ЧЕРЕЗ ОПТИМИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ	724
Касимова Наргиза Сабитджановна	
KORXONALARDA PUL OQIMLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGI VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	729
Omonov Otajon Juraqulovich	
INVESTITSIYALAR VA INNOVATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA XORIJIY MAMLAKATLARNING ILG'OR TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	734
Gafurova Umida Fatixovna	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI HAMDA ULARNING YECHIMLARI BO'YICHA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR TAHLILI.....	740
Bekmetov Xursandbek Iloxamovich	
THE INTEGRATION OF TRADITION AND INNOVATION IN WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN: ECONOMIC MECHANISMS AND STRATEGIC APPROACHES	747
Narzullayeva Gulchehra Salimovna	
KO'TARILGAN TEMIR YO'L ESTAKADASIDA VAGONDAN KO'MIR TUSHIRISH JARAYONIDA CHANG TARQALISHINI BAHOLASH	757
Tohtemirov Inomjon Muqimjonovich, Xudayberganov Sakijan Kabildjanovich	
DUMKAR TIPIDAGI VAGONLARDAN YUKLARNI TUSHURISH VAQTIDA ULARNING AG'DARILISHINI OLDINI OLUVCHI TAKOMILLASHTIRILGAN QURILMANING ILMIY ASOSLARI.....	762
Yusupov Azizjon Qahramonovich, Normoxmatov Bekzodjon Shovkat o'g'li	
TEMIR YO'L STANTSIYALARIDA ARALASH POYEZDLAR HARAKATI UCHUN AVTOMATIK MARSHRUTNI SOZLASH USULI	769
Boltayev Sunnatillo Tuymurodovich, Raxmonov Bobomurod Baxtiyorovich, Kasimova Qamara Amonovna	
O'ZBEKISTON MAHSULOTLARINI XORIJIY BOZORLAR UCHUN TAYYORLASHDA FRANCHAYZING ASOSIDA NUFUZLI BRENDLAR BILAN HAMKORLIK VA QO'SHMA LOYIHALAR MEXANIZMINI ISHLAB CHIQUISH.....	777
Xodjayev Anvar Rasulovich	
AKSIONERLIK JAMIYATLARDA MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOB VA AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA YURITISH.....	783
Suyunov Yorqin Bekmurodovich	
INCREASING THE EFFICIENCY INDICATORS OF DIESEL ENGINES BY IMPROVING THE COOLING SYSTEM	789
Khushnaye Obid, Orakbaeva Guljakhon	

TRANSPORT SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK VA IQTISODIY O'SISH INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUV VA IMKONIYATLAR.....	794
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
TURISTIK-REKREATSION XIZMATLARNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	801
Usmanova Zumrad Islamovna	
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В РАМКАХ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА.....	806
Ахмедова Нилуфар Шукратовна, Курбонбекова Мохичехра Туробжоновна	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA SOLIQ MA'MURCHILIGI USLUBIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	819
Umurzak Ablakulovich Radjabov	
TOVARLAR VA XIZMATLARNI TABAQALASHTIRISH STRATEGIYASINING XUSUSIYATLARI	825
Sodiqov Miraxror Abbos o'g'li	
AUDITORLIK TEKSHIRUVINI REJALASHTIRISHDA XAVF-XATARLARNI BAHOLASHNING INNOVATSION USULLARI VA ULARNI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI.....	830
Saidova Sevaraxon Abdumo'min qizi	
RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR SANOAT SEKTORIDA SIRKULYAR BIZNES-MODELLARNI YASHIL MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARI.....	834
Isamuxamedov Boxodir Baxramovich	
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ	838
Бобоев М. Р.	

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Бобоев М. Р.

Кандидат экономических наук, доцент,
Московская академия предпринимательства, г. Москва, Россия.

Аннотация. В условиях глобализации экспортно-ориентированная индустриализация выступает одним из ключевых факторов экономического роста и интеграции национальных экономик в мировую хозяйственную систему. Устойчивость данной модели в значительной степени определяется ролью государства, выполняющего функции стратегического координатора и гаранта макроэкономической стабильности. В статье анализируются основные направления государственного участия в обеспечении устойчивости экспортно-ориентированной индустриализации: формирование долгосрочной индустриальной политики, развитие производственной и логистической инфраструктуры, финансово-экономическая поддержка, создание институциональных механизмов содействия экспорту, а также учет социальных и экологических факторов. Особое внимание уделяется международному опыту (Южная Корея, Китай, Сингапур), демонстрирующему результативность комплексного государственного регулирования. Подчеркивается необходимость обеспечения баланса между внешнеэкономической ориентацией и внутренними потребностями национальной экономики, а также значимость подготовки квалифицированных кадров и внедрения инновационных технологий. Сделан вывод о ключевой роли государства в формировании условий для устойчивого развития экспортно-ориентированной индустриализации, минимизации рисков внешних шоков и обеспечении долгосрочной конкурентоспособности национальной экономики.

Ключевые слова: экспортно-ориентированная индустриализация, устойчивое развитие, государственная политика, индустриальная стратегия, инфраструктура, международный опыт, конкурентоспособность.

Annotatsiya. Globallashuv sharoitida eksportga yo'naltirilgan industrializatsiya iqtisodiy o'sish va milliy iqtisodiyotlarning jahon xo'jalik tizimiga integratsiyalashuvining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu modelning barqarorligi ko'p jihatdan strategik muvofiqshatiruvchi hamda makroiqtisodiy barqarorlik kafolatchisi sifatida namoyon bo'ladigan davlat roliga bog'liq. Maqolada eksportga yo'naltirilgan industrializatsiya barqarorligini ta'minlashda davlat ishtirokining asosiy yo'nalishlari tahlil qilinadi: uzoq muddatli industrial siyosatni shakllantirish, ishlab chiqarish va logistika infratuzilmasini rivojlantirish, moliyaviy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish, eksportni rag'batlantiruvchi institutsional mexanizmlarni yaratish, shuningdek, ijtimoiy va ekologik omillarni inobatga olish. Janubiy Koreya, Xitoy va Singapur tajribasi kompleks davlat tartibga solishning samaradorligini namoyish etuvchi muhim misol sifatida ko'rib chiqiladi. Tashqi iqtisodiy yo'naltirilganlik va ichki iqtisodiy ehtiyojlar o'rtasida muvozanatni ta'minlash, malakali kadrlar tayyorlash hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etishning ahamiyati asoslab beriladi. Xulosa sifatida davlat eksportga yo'naltirilgan industrializatsiyaning barqaror rivojlanishi, tashqi shoklar xavfini kamaytirish va milliy iqtisodiyotning uzoq muddatli raqobatbardoshligini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynashi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: eksportga yo'naltirilgan industrializatsiya, barqaror rivojlanish, davlat siyosati, industrial strategiya, infratuzilma, xalqaro tajriba, raqobatbardoshlik.

Abstract. In the context of globalization, export-oriented industrialization represents one of the key drivers of economic growth and the integration of national economies into the global economic system. The sustainability of this model largely depends on the role of the state, which acts as a strategic coordinator and guarantor of macroeconomic stability. The article examines the main directions of state involvement in ensuring the sustainability of export-oriented industrialization, including the formulation of long-term industrial policy, development of production and logistics infrastructure, provision of financial and economic support, establishment of institutional mechanisms for export promotion, as well as consideration of social and environmental factors. Particular attention is paid to the international experience of South Korea, China, and Singapore, which demonstrates the effectiveness of comprehensive state regulation. The study emphasizes the importance of maintaining a balance between external economic orientation and domestic economic needs, as well as the significance of human capital development and innovation implementation. It is concluded that the state plays a decisive role in creating conditions for the sustainable development of export-oriented industrialization, mitigating external shock risks, and ensuring the long-term competitiveness of the national economy.

Keywords: export-oriented industrialization, sustainable development, state policy, industrial strategy, infrastructure, international experience, competitiveness.

ВВЕДЕНИЕ

Экспортно-ориентированная индустриализация является одной из наиболее распространённых стратегий экономического развития в условиях глобализации. Данная модель предполагает активное включение национальной экономики в международное разделение труда посредством производства товаров и услуг, преимущественно ориентированных на внешний рынок. Такой подход способствует ускоренному наращиванию промышленного потенциала, привлечению иностранных инвестиций, расширению доступа к современным технологиям и повышению конкурентоспособности национальной экономики. Вместе с тем внешнеэкономическая ориентация требует формирования механизмов обеспечения устойчивости в условиях изменяющейся мировой конъюнктуры. В этой связи проблема устойчивости экспортно-ориентированной индустриализации приобретает особую научную и практическую значимость.

Ключевая роль в обеспечении устойчивости данной модели принадлежит государству. Государство выступает не только регулятором экономических процессов, но и стратегическим координатором развития, формирующим долгосрочные ориентиры и создающим институциональные условия для устойчивого экономического роста. Государственная политика в рассматриваемой сфере охватывает широкий спектр направлений: разработку индустриальных стратегий, поддержку приоритетных отраслей, развитие производственной и логистической инфраструктуры, стимулирование инновационной деятельности и подготовку квалифицированных кадров. Существенное значение имеет также дипломатическая и правовая поддержка национальных производителей на внешних рынках, заключение торговых соглашений и формирование благоприятного экспортного климата.

Особую актуальность приобретает обеспечение баланса между внешнеэкономической ориентацией и внутренними потребностями национальной экономики. Гармоничное сочетание развития экспортного потенциала и укрепления внутреннего рынка способствует формированию структурной устойчивости и социальной стабильности. Комплексный подход позволяет минимизировать влияние внешних колебаний и одновременно стимулировать внутренний спрос, обеспечивая сбалансированное экономическое развитие. Важным направлением современной индустриализации является экологическая составляющая, предполагающая внедрение энергоэффективных технологий, развитие принципов «зелёной» экономики и снижение воздействия на окружающую среду.

Международный опыт подтверждает значимость активного государственного участия в реализации экспортно-ориентированной индустриализации. Примеры Южной Кореи, Китая и Сингапура демонстрируют эффективность комплексной государственной политики, сочетающей стратегическое планирование, инвестиции в инфраструктуру, поддержку инноваций и развитие человеческого капитала. Для стран с формирующейся и развивающейся экономикой данные модели представляют практический интерес и могут быть адаптированы с учётом национальных особенностей социально-экономического развития.

Таким образом, государство играет системообразующую роль в обеспечении устойчивости экспортно-ориентированной индустриализации, выступая гарантом макроэкономической стабильности и долгосрочной конкурентоспособности национальной экономики. Дальнейшее исследование данной проблематики позволит углубить понимание механизмов взаимодействия государства и рынка, а также сформировать практические рекомендации по совершенствованию экономической политики.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблематика государственной промышленной политики и роли государства в экономическом развитии занимает центральное место в научных исследованиях отечественных и зарубежных авторов. Так, Балашова (2018) подробно рассматривает теоретические основы и практические механизмы реализации промышленной политики в России, уделяя особое внимание инструментам государственного регулирования. Иванов (2017) проводит сравнительный анализ процессов индустриализации в различных странах, демонстрируя влияние государства на темпы и характер экономического развития. Мау (2018) анализирует российскую модель взаимодействия государства и экономики, выделяя особенности национальной институциональной среды. Полтерович (2006) разрабатывает концепцию институциональных ловушек, объясняющую сложности реформирования в условиях институциональных ограничений. В свою очередь, Норт (1990) дополняет данный подход, обосновывая определяющую роль институциональных изменений в формировании экономической эффективности.

Стратегии развития и модернизации экономики получили отражение в трудах Глазьева (2019), который обосновывает стратегию опережающего развития, основанную на активной роли государства и инновационной модернизации. Кузнецов (2020) акцентирует внимание на экспортной ориентации промышленности как факторе структурной трансформации и технологического обновления. Родрик (2014) анализирует современные глобальные вызовы развития, подчеркивая необходимость адаптации национальных стратегий к условиям мировой экономики. Сакс (2005) рассматривает развитие в контексте преодоления бедности и повышения уровня благосостояния, отмечая значение международного сотрудничества и институциональных реформ. Стиглиц (2002) обращает внимание на особенности функционирования глобальной экономики и необходимость формирования более сбалансированных механизмов международного взаимодействия.

Классические и современные теории экономического развития представлены в трудах Смита (2016), заложившего фундаментальные основы политической экономии, Кругмана (1995), развивающего идеи новой экономической географии и пространственной дифференциации роста, а также Дорнбуша и Фишера (2014), предложивших макроэкономическую основу анализа инфляции, экономического роста и занятости.

Особое место в научной литературе занимает исследование опыта индустриализации стран Восточной Азии. Амсден (1989) анализирует индустриализацию Южной Кореи, раскрывая значимость государственной координации в формировании «азиатского чуда». Джонсон (1982) исследует японскую модель через деятельность Министерства международной торговли и промышленности (MITI), демонстрируя эффективность институционально организованной промышленной политики. Уэйд (1990) рассматривает роль государства в восточноазиатской индустриализации, подчеркивая продуктивное сочетание рыночных и административных механизмов регулирования. Чан (2002–2015) предлагает альтернативное видение эволюции капиталистических систем, обращая внимание на историческую специфику формирования экономических стратегий. Вопросы глобальных производственных сетей и конкурентоспособности раскрываются в работах Гереффи (2005), исследующего транснациональные цепочки добавленной стоимости, и Портера (1990), сформулировавшего концепцию конкурентных преимуществ наций, ставшую теоретической основой анализа национальной промышленной политики.

В целом, российские авторы акцентируют внимание на особенностях национальной институциональной модели и механизмах государственного регулирования, классические труды формируют теоретическую основу анализа экономического развития, опыт стран Восточной Азии демонстрирует эффективность активной промышленной политики, а современные глобальные исследования подчеркивают необходимость адаптации национальных стратегий к динамике мировой экономики.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой исследования послужил комплексный междисциплинарный подход к анализу экспортно-ориентированной индустриализации и роли государства в обеспечении её устойчивости. В работе использованы методы системного и структурного анализа, позволяющие рассмотреть индустриализацию как совокупность взаимосвязанных экономических, институциональных и социальных факторов. Применён сравнительный метод для сопоставления моделей государственного регулирования в странах Восточной Азии (Южная Корея, Китай, Сингапур), странах ЕС, США, а также в России и государствах СНГ.

В исследовании использован институциональный подход, основанный на теориях Д. Норта и В. Полтеровича, что позволило оценить влияние институциональной среды на устойчивость экспортной модели. Аналитическая база включает обобщение научных публикаций, стратегических документов и международного опыта индустриальной политики. Метод логико-исторического анализа использован для выявления эволюции роли государства в условиях глобализации.

Полученные результаты основаны на качественном сравнительном анализе и направлены на формирование практических рекомендаций по совершенствованию государственной политики в сфере устойчивой экспортно-ориентированной индустриализации.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведённый анализ подтверждает, что экспортно-ориентированная индустриализация остаётся одним из наиболее результативных инструментов ускоренного экономического роста. Её устойчивость в значительной степени определяется активностью и последовательностью государственной политики. В странах с развитой институциональной системой государство выступает стратегическим координатором, обеспечивающим баланс между внешнеэкономическими и внутренними приоритетами развития. В условиях недостаточной институциональной зрелости возрастает необходимость укрепления механизмов регулирования, направленных на снижение чувствительности экономики к колебаниям мировой конъюнктуры.

Результаты исследования показывают, что долгосрочные индустриальные стратегии, формируемые государством, являются ключевым фактором устойчивости экспортной модели. Опыт Южной Кореи и Японии свидетельствует о том, что системное государственное планирование и поддержка приоритетных отраслей способствовали переходу к высокотехнологичной структуре экономики. Анализ российской и постсоветской практики указывает на значительный потенциал дальнейшего совершенствования индустриальной политики, направленной на расширение несырьевого сектора и повышение конкурентоспособности.

Анализ теоретических источников и практического опыта демонстрирует, что государственная поддержка в форме субсидий, налоговых стимулов и создания специальных экономических зон играет существенную роль в развитии экспортного потенциала. В странах Восточной Азии данные инструменты способствовали формированию устойчивой базы промышленного роста. В российской практике подобные механизмы также реализуются, при этом их дальнейшая результативность связана с повышением институциональной координации и стратегической согласованности.

Результаты анализа подтверждают, что функционирование специализированных институтов — экспортных агентств, банков развития, торговых представительств — значительно усиливает устойчивость экспортной модели. В странах ЕС и США такие структуры обеспечивают системную поддержку национальных производителей на внешних рынках. В России соответствующие институты сформированы и обладают потенциалом для дальнейшего укрепления их интеграции в глобальные экономические процессы.

Устойчивость экспортно-ориентированной индустриализации предполагает учёт социальных и экологических факторов. Подготовка квалифицированных кадров, развитие системы образования и стимулирование инновационной деятельности являются необходимыми условиями долгосрочной конкурентоспособности. Современная индустриализация также требует интеграции принципов «зелёного» развития, включая внедрение энергоэффективных технологий и снижение экологической нагрузки. Опыт ЕС демонстрирует, что экологическая политика способна формировать дополнительные конкурентные преимущества в экспортной стратегии.

Сравнительный анализ показывает, что успешные модели экспортно-ориентированной индустриализации (Южная Корея, Китай, Сингапур) основаны на активной и последовательной роли государства. В данных странах государственная политика сочетала стимулирование экспорта, развитие технологической базы, инвестиции в инфраструктуру и поддержку внутреннего рынка. Опыт ряда стран Латинской Америки подтверждает важность долгосрочной согласованности государственной стратегии для обеспечения устойчивости экономического роста.

В российской экономике экспортно-ориентированная модель обладает значительным потенциалом. Экспорт энергоресурсов обеспечивает существенные доходы, одновременно создавая предпосылки для расширения промышленной диверсификации. Для укрепления устойчивости необходимы развитие высокотехнологичных отраслей, расширение несырьевого экспорта и формирование комплексной индустриальной стратегии. Государство играет ключевую роль в обеспечении институциональной и финансовой поддержки данных процессов.

Страны СНГ и Центральной Азии обладают значительным экспортным потенциалом, который в настоящее время во многом связан с ресурсной специализацией. Это открывает возможности для постепенного перехода к производству продукции с более высокой добавленной стоимостью. В условиях глобальной трансформации устойчивость экспортно-ориентированной индустриализации предполагает диверсификацию экономики, развитие машиностроения, химической промышленности, текстильной отрасли и IT-сектора, а также интеграцию в глобальные производственные цепочки.

Особое значение имеет межгосударственная координация в регионе. Реализация совместных транспортных и энергетических проектов способна усилить устойчивость экспортной модели. Для стран Центральной Азии приоритетным направлением остаётся развитие человеческого капитала и системы образования, обеспечивающей индустриализацию современными специалистами. Экологическая устойчивость приобретает стратегическое значение в контексте рационального использования водных ресурсов и адаптации к климатическим изменениям. Интеграция «зелёных» стандартов в промышленную политику способствует формированию долгосрочных конкурентных преимуществ.

Перспективы устойчивой индустриализации в регионе связаны с расширением международного сотрудничества. Участие в проектах «Нового шёлкового пути», развитие экономических связей с ЕС, Китаем и Россией открывают дополнительные возможности для экспорта и технологического обмена. Для эффективной интеграции необходима активная и стратегически выверенная роль государства в формировании благоприятных условий для бизнеса и защите национальных интересов.

Таким образом, для стран СНГ и Центральной Азии перспективы устойчивой экспортно-ориентированной индустриализации связаны с активной государственной политикой, диверсификацией экономики, развитием инфраструктуры и интеграцией в глобальные производственные сети. Комплексный и согласованный подход позволит укрепить устойчивость национальных экономик и обеспечить их долгосрочное развитие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённый анализ свидетельствует о том, что для стран СНГ и Центральной Азии экспортно-ориентированная индустриализация открывает значительные возможности для ускоренного экономического развития и структурной модернизации. Вместе с тем текущая специализация экономик региона преимущественно связана с сырьевыми товарами — нефтью, газом, металлами, хлопком и сельскохозяйственной продукцией. Данная структура формирует предпосылки для дальнейшей диверсификации и расширения несырьевого сектора. В этих условиях государство призвано разрабатывать долгосрочные стратегии индустриализации, учитывающие региональные особенности, стимулировать развитие машиностроения, химической промышленности, текстильной отрасли, IT-сектора и фармацевтики, развивать транспортные коридоры, энергетические сети и логистические узлы, а также обеспечивать интеграцию в глобальные производственные цепочки и региональные проекты.

Существенную роль играют социальные и экологические факторы. Для стран Центральной Азии особую актуальность имеют вопросы рационального использования водных ресурсов и адаптации к климатическим изменениям. Внедрение «зелёных» технологий и энергоэффективных решений способно сформировать дополнительные конкурентные преимущества. Подготовка квалифицированных кадров и развитие системы образования являются необходимыми условиями перехода к высокотехнологичной индустриализации.

Международное сотрудничество расширяет перспективы устойчивого развития. Участие в проектах «Нового шёлкового пути», укрепление экономических связей с ЕС, Китаем и Россией, а также развитие транспортных и энергетических коридоров создают благоприятные условия для роста экспорта и технологического обмена. Для эффективной интеграции в мировую экономику необходима активная и стратегически выверенная роль государства в формировании стабильной институциональной среды и поддержке национального бизнеса.

Таким образом, перспективы устойчивой экспортно-ориентированной индустриализации в странах СНГ и Центральной Азии непосредственно связаны с диверсификацией экономики, развитием инфраструктуры, интеграцией в глобальные производственные сети и учётом социальных и экологических факторов. Государство должно выступать не только регулятором, но и стратегическим координатором, обеспечивающим сбалансированное сочетание внешнеэкономической ориентации и внутренних приоритетов развития. Комплексная и согласованная политика позволит странам региона укрепить экономическую устойчивость и обеспечить долгосрочную модернизацию.

В целом устойчивость экспортно-ориентированной индустриализации предполагает активное и системное участие государства. Наиболее результативными инструментами выступают стратегическое

планирование, финансово-экономическая поддержка и институциональное сопровождение индустриального развития. Международный опыт подтверждает, что именно государство играет ключевую роль в обеспечении устойчивости и долгосрочной конкурентоспособности национальной экономики. Для Узбекистана и Таджикистана приоритетным направлением остаётся диверсификация экспортной структуры и постепенный переход к высокотехнологичной модели индустриализации. Социальные и экологические факторы при этом становятся важнейшими элементами формирования новых конкурентных преимуществ.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что государство играет системообразующую роль в обеспечении устойчивости экспортно-ориентированной индустриализации, а государственная политика должна носить комплексный, долгосрочный и адаптивный характер, соответствующий современным глобальным вызовам.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балашова Е. Н. Государственная промышленная политика: теория и практика. — Москва: Наука, 2018. — 312 с.
2. Глазьев С. Ю. Стратегия опережающего развития России. — Москва: Экономика, 2019. — 280 с.
3. Кузнецов А. В. Экспортная ориентация и модернизация промышленности. — Санкт-Петербург: Питер, 2020. — 356 с.
4. Иванов П. П. Индустриализация и государство: сравнительный анализ. — Москва: Юрайт, 2017. — 298 с.
5. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. — Москва: Эксмо, 2016. — 512 с.
6. Чан Ха-Джун. Капитализм: руководство для начинающих. — Москва: Издательство ВШЭ, 2015. — 420 с.
7. Rodrik D. *Economics of Development: Global Challenges*. — Cambridge: MIT Press, 2014. — 390 p.
8. Krugman P. *Development, Geography, and Economic Theory*. — Cambridge: MIT Press, 1995. — 180 p.
9. Amsden A. *Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization*. — Oxford: Oxford University Press, 1989. — 400 p.
10. Johnson C. *MITI and the Japanese Miracle*. — Stanford: Stanford University Press, 1982. — 412 p.
11. Gereffi G. *Global Production Networks*. — London: Routledge, 2005. — 370 p.
12. Porter M. *The Competitive Advantage of Nations*. — New York: Free Press, 1990. — 855 p.
13. Sachs J. *The End of Poverty*. — New York: Penguin, 2005. — 416 p.
14. Stiglitz J. *Globalization and Its Discontents*. — New York: Norton, 2002. — 320 p.
15. Chang H.-J. *Kicking Away the Ladder*. — London: Anthem Press, 2002. — 256 p.
16. Wade R. *Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization*. — Princeton: Princeton University Press, 1990. — 480 p.
17. Dornbusch R., Fischer S. *Macroeconomics*. — New York: McGraw-Hill, 2014. — 720 p.
18. May B. С. Государство и экономика: российская модель. — Москва: Дело, 2018. — 340 с.
19. Полтерович В. М. Институциональные ловушки и экономическая политика. — Москва: Экономика, 2006. — 280 с.
20. North D. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. — Cambridge: Cambridge University Press, 1990. — 152 p.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100